

Fiche événement

INON-01

Episode méditerranéen sur la Côte d'Azur et notamment le Var			
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Crues éclair	<input type="checkbox"/> Séisme	<input type="checkbox"/> Autre : Tempête
Dates	Début : 17/01/2014		Fin : 20/01/2014
Territoires impactés	Var, Alpes-Maritimes		
Rédacteur(s) : RIGART Loïc		Date de dernière mise à jour : 29/11/2021	

1. Description de l'événement

Description globale du phénomène (aspects météorologique et hydrologique)

Une période perturbée a concerné la région PACA entre le 17 et le 20 janvier 2014 et notamment les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Des pluies durables, d'intensité faibles à modérées mais continues, ont concerné la zone générant des cumuls importants avec des pointes à plus de 150mm en 72h sur plusieurs bassins versants du sud Var et ouest des Alpes-Maritimes. A noter que ces précipitations tombent sur des sols déjà saturés par de précédents évènements pluvieux.

Cumuls de précipitation sur les Pyrénées en 72h entre le 17/01/2014 et le 20/01/2014 Source : Predict

Coordinateur

Partenaires

A noter, également au cours de cette séquence perturbée, un épisode orageux de quelques heures caractérisé par des pluies intenses quasi stationnaires, a engendré des crues éclairs très dommageables sur les communes de la Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas et le Lavandou.

Ces pluies engendrent des crues importantes sur plusieurs cours d'eau varois dont le Réal Martin (sur le secteur de Pierrefeu) et le Gapeau (commune d'Hyères).

Chronologie du phénomène

A noter qu'une première dépression a concerné ce secteur entre le 16 et le 17 janvier en générant quelques ruissellements ponctuels sans gravité le long du littoral de la Côte d'Azur suivi d'une dégradation pluvio-orageuse plus marquée du 19 au 20 janvier.

Dès le vendredi 17 janvier 2014, le passage d'une dépression sur les Iles Britanniques génère un flux de sud à sud-ouest sur le pays entraînant la formation d'un minimum dépressionnaire secondaire sur l'Espagne. Ce dernier se décale rapidement vers l'est de la Méditerranée et génère la remontée de précipitations abondantes et durables (en 48h) sur la région PACA et notamment le Var et les Alpes-Maritimes à partir du samedi 18/01.

De ce fait, le 18 janvier à 16h, Météo-France déclenche une **vigilance orange « Pluie-inondation »** sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. En parallèle, Vigicrues, places en **vigilance hydrologique orange** les cours d'eau du Gapeau, de la Nartuby et de l'Argens sur le département du Var concerné par les forts cumuls pluviométriques.

Carte de vigilance Météo-France du samedi 18 janvier 2014 à 16h

Carte de vigilance Vigicrues du samedi 18 janvier 2014 à 16h

Dès la fin de l'après-midi du samedi 18 janvier, ces pluies abondantes et durables sur le département du Var provoquent la réaction de plusieurs cours d'eau de la zone, autour du massif des Maures notamment, qui atteignent leur premier niveau de débordement comme sur la Gisle, la Môle, le Gapeau ou encore l'Argens.

En tout début de matinée du dimanche 19 janvier, une cellule orageuse stationnaire se développe sur le littoral varois. Elle affecte notamment les communes du Lavandou et de la Londe-les-Maures puis remonte lentement sur l'amont du bassin versant du Réal Martin. Elle stationnera pendant près de 3 heures et s'accompagnera de très fortes intensités pluvieuses générant des crues dommageables de plusieurs cours d'eau de la zone (lotissements inondés, routes submergées...) tels que le ruisseau du Pansard sur la Londe-les-Maures.

Cellule orageuse sur le littoral varois
entre 6h et 8h en matinée du 19 janvier
2014

Source : Predict Observer

L'ensemble des vigilances, sur le quart sud-est du pays, seront levées, le 20 janvier 2014.

Conséquences du phénomène

C'est sur le département du Var que les crues ont été les plus importantes et les plus dommageables.

La crue de la Giscle a été importante avec notamment le déclenchement du niveau 2 du plan communal de sauvegarde des communes de Grimaud et de Cogolin. Des habitations ont été évacuées et des mesures préventives ont été déployées.

Le Réal Martin a connu une crue importante, supérieure à celle de novembre 2011. Les débordements ont été dommageables notamment au niveau de la commune de Pierrefeu-du-Var.

C'est le Gapeau qui a connu la crue la plus dommageable, avec un niveau de 3,05m (équivalent au niveau de la crue de 1999). De nombreux enjeux ont été inondés le long du Gapeau sur la commune de Hyères entre le Plan du Pont et la mer (quartier Oratoire, les secteurs du Borrel et des Salins...).

Sur la commune du Lavandou ce sont les eaux de ruissellement qui ont entraîné des dégâts notamment au niveau de la zone artisanale du Batailler.

La commune de la Londe-les-Maures est particulièrement impactée avec de nombreux quartiers dévastés.

Inondations à la Londe-les-Maures, source : Journal Var Matin

L'Argens et ses affluents (Aille, Nartuby) ont également connu des crues importantes. Le secteur le plus impacté reste celui de la plaine à l'aval de Roquebrune-sur-Argens. Avec une hauteur d'eau

Coordinateur

Partenaires

de l'Argens relevée à 6,50m, la plaine entre Roquebrune et la mer connaît des inondations équivalentes à celle de novembre 2011.

Sur le secteur de Draguignan et de Trans-en-Provence, des actions préventives et d'information des populations ont été effectuées pour parer aux débordements de la Nartuby.

Gestion de crise

Sur le département du Var, les communes de Roquebrune-sur-Argens, de La Londe-les-Maures, du Lavandou, de Bormes-les-Mimosas, de Hyères, de Pierrefeu, du Luc-en-Provence et de Flassans ont été touchées avec 3 victimes recensées.

Au total, 7 hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile ont effectué des rotations et secouru plus de 155 personnes sur ces villes qui ont été évacuées et hébergées dans les 6 centre d'accueil ouverts à Hyères, Le Cannet-des-Maures, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var et Le Luc.

200 sapeurs-pompiers du Var ont été déployés sur le terrain et ont reçu le renfort d'une centaine de pompiers d'autres départements et de 40 militaires de la Sécurité civile.

Coordinateur

Partenaires

2. Données de référence

Twitter

Jeu de données n°1		Id. dataset Swagger 26	
Origine	<input type="checkbox"/> SURICATE-Nat <i>(via API publique)</i>	<input type="checkbox"/> API académique <i>(via Swagger)</i>	<input type="checkbox"/> Autre :
Date / heure	1 ^{er} tweet :		Dernier tweet :
Nb. tweets	7111		
Requête	Langue(s)	fr	
	Emprise géographique	-	
	Retweets	<input type="checkbox"/> Avec	<input checked="" type="checkbox"/> Sans
	Requête in-extenso	(inondation OR inondations OR inondé OR inondée OR inondés OR inondées OR "sous l'eau" OR "en crue" OR "la crue" OR crues OR décrue OR "onde de crue" OR "sort de son lit" OR "sorti de son lit" OR torrentiel OR "emporté par les eaux" OR "emportée par les eaux" OR "emportés par les eaux" OR "emportées par les eaux") -sexe -migratoire -is:retweet lang:fr	
Traitement(s)	Données brutes	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <i>(i.e. présence de tous les résultats de la requête sans post-traitement)</i>	<input type="checkbox"/> Non
	Description des traitements appliqués	Aucun	

Autres données

...

Coordinateur	Partenaires			
 <small>UMR CNRS 7088</small>				

Bibliographie

Aucun RETEX

Coordinateur

Partenaires

